

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A CONDICIONALIDADE NA CONCESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SUA RELAÇÃO COM A NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA NO CONTEXTO DO IVA-DUAL NA REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA

CONDICIONALIDAD EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS FISCALES Y SU RELACIÓN CON LA REGLA DE EFICACIA LIMITADA EN EL CONTEXTO DEL IVA DUAL EN LA REFORMA TRIBUTARIA BRASILEÑA

CONDITIONALITY IN THE GRANTING OF TAX CREDITS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE LIMITED EFFICACY RULE IN THE CONTEXT OF DUAL VAT IN THE BRAZILIAN TAX REFORM

DOI: [10.5281/zenodo.15686563](https://doi.org/10.5281/zenodo.15686563)

Gilmara Nagurnhak¹

Resumo: A presente pesquisa analisa a condicionalidade na concessão de créditos tributários no contexto do IVA-Dual proposto pela PEC 45/2019, investigando sua compatibilidade com o princípio da não cumulatividade e sua caracterização como norma de eficácia limitada. A exigência de que o crédito tributário esteja condicionado ao efetivo recolhimento do imposto pelo fornecedor pode comprometer a neutralidade do sistema, transferindo ao adquirente o ônus da fiscalização e aumentando a complexidade operacional e os riscos de litigiosidade. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, baseada na análise normativa, documental e comparativa, examinando experiências internacionais para avaliar os impactos desse modelo no ordenamento jurídico brasileiro. A comparação com sistemas tributários de países como França, Alemanha, Canadá e Índia demonstra que a imposição de condicionalidades pode gerar efeitos adversos, aumentando a insegurança jurídica e dificultando a operacionalização do tributo. O estudo conclui que, para garantir a eficiência e a previsibilidade do IVA-Dual, faz-se necessária a adoção de medidas que mitiguem a litigiosidade e simplifiquem os critérios para a apropriação de créditos, como a implementação de um sistema eletrônico de controle e a harmonização normativa.

Palavras-chave: IVA-Dual. Não cumulatividade. Crédito tributário. Reforma tributária. Segurança jurídica.

¹ Advogada no escritório Gilmara Nagurnhak Advocacia & Assessoria Empresarial, especialista em Direito Tributário pela PUCRS e Mestranda em Direito pela Ambra University, contato@nagurnhak.com | (47) 99115-8926.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Abstract: This research examines the conditionality in the granting of tax credits under the Dual VAT proposed by PEC 45/2019, assessing its compatibility with the principle of non-cumulativity and its classification as a rule of limited effectiveness. The requirement that tax credits be conditioned on the actual payment of tax by the supplier may undermine the system's neutrality, shifting the burden of tax compliance to purchasers while increasing operational complexity and litigation risks. This study adopts a qualitative approach based on normative, documentary, and comparative analysis, evaluating international experiences to assess the impact of this model on the Brazilian legal framework. A comparative analysis of tax systems in countries such as France, Germany, Canada, and India indicates that imposing conditionalities can have adverse effects, increasing legal uncertainty and complicating tax administration. The study concludes that, to ensure the efficiency and predictability of the Dual VAT, measures should be implemented to mitigate litigation and simplify credit appropriation criteria, such as the adoption of an electronic control system and regulatory harmonization.

Keywords: Dual VAT. Non-cumulativity. Tax credit. Tax reform. Legal certainty.

INTRODUÇÃO

A tributação sobre o consumo no Brasil caracteriza-se por um sistema altamente fragmentado, composto por tributos de competência federal, estadual e municipal, os quais impõem ônus significativos aos contribuintes, tanto em termos de carga tributária quanto de complexidade operacional. Nesse contexto, a Proposta de Emenda Constitucional n.º 45/2019 (PEC 45/2019) propõe uma reestruturação substancial do modelo de tributação do consumo, com a implementação do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual, que compreende a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência estadual e municipal.

O novo modelo visa substituir tributos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), o Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), todos marcados por regras heterogêneas que dificultam a harmonização tributária e oneram as atividades econômicas (Alcoforado, 2023).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A não cumulatividade é um dos princípios fundamentais do IVA, assegurando que a carga tributária incida apenas sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia produtiva, evitando a tributação em cascata (Lins, 2019; Moreira, 2020). No entanto, a PEC 45/2019 prevê a condicionalidade na concessão de créditos tributários, vinculando o direito ao crédito ao efetivo recolhimento do tributo pelo fornecedor na etapa anterior. Esse mecanismo pode comprometer a eficácia do princípio da não cumulatividade, elevando a complexidade do sistema e aumentando a insegurança jurídica para os contribuintes (Santi, 2015).

A principal problemática do estudo reside na análise dos impactos da condicionalidade na concessão de créditos tributários no âmbito do IVA-Dual, notadamente em sua relação com a não cumulatividade e com a classificação normativa de eficácia limitada. A exigência de que o crédito do tributo pago em operações anteriores esteja condicionado ao efetivo recolhimento pelo fornecedor pode ensejar incertezas jurídicas e dificuldades operacionais para os contribuintes, distanciando-se da lógica tradicional dos IVAs adotados em países de referência (Almeida, 2023).

A relevância da pesquisa fundamenta-se na necessidade de avaliar se a PEC 45/2019 representa uma modernização efetiva do sistema tributário ou se, ao contrário, perpetua distorções e inseguranças jurídicas, especialmente no que tange ao aproveitamento de créditos e ao impacto na neutralidade da tributação. O estudo contribui para o debate acadêmico e prático ao investigar se o modelo proposto alinha-se aos princípios constitucionais tributários e aos padrões internacionais de tributação sobre o consumo.

O presente estudo tem como objetivo principal analisar os impactos da condicionalidade na concessão de créditos tributários sobre a não cumulatividade no contexto do IVA-Dual, conforme proposto pela PEC 45/2019. Nesse sentido, busca-se compreender de que maneira a exigência de determinados requisitos para o aproveitamento desses créditos influencia a sistemática do novo imposto, especialmente no que se refere à sua eficácia e aplicabilidade no ordenamento jurídico.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Para alcançar esse objetivo geral, a pesquisa se desdobra em algumas frentes específicas. Primeiramente, investiga-se a relação entre a condicionalidade e a classificação normativa de eficácia limitada, observando de que forma as exigências condicionais podem restringir ou moldar o exercício do direito ao crédito tributário. Em seguida, são avaliados os desafios jurídicos e operacionais decorrentes dessa condicionalidade, considerando os possíveis impactos para contribuintes e para a administração tributária. Por fim, o estudo realiza uma comparação entre a sistemática proposta pela PEC 45/2019 e modelos internacionais de IVA, examinando suas consequências para a neutralidade tributária e a segurança jurídica do sistema.

A metodologia adotada fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, estruturada em três eixos principais. O primeiro deles consiste em uma revisão bibliográfica, que abrange o estudo das normas de eficácia limitada, o princípio da não cumulatividade e os efeitos da condicionalidade sobre a tributação do consumo, com base em doutrinas jurídicas e artigos acadêmicos. O segundo eixo envolve a análise documental, por meio da qual são examinados o texto da PEC 45/2019, pareceres técnicos e relatórios das comissões legislativas, com o objetivo de compreender a estrutura normativa proposta e suas possíveis repercussões para o sistema tributário nacional. Por fim, adota-se um estudo comparativo que investiga os modelos de IVA implementados em países como França, Alemanha, Canadá, Nova Zelândia, Índia, Argentina, México, Espanha e Reino Unido, permitindo cotejar a proposta brasileira com experiências internacionais e identificar potenciais impactos e desafios.

Essa abordagem metodológica possibilita uma avaliação aprofundada do tema, permitindo não apenas a identificação de eventuais incongruências na proposta legislativa, mas também a formulação de soluções que possam garantir maior coerência entre o novo modelo tributário e os princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1. Aspectos Fundamentais da Tributação no IVA-Dual

1.1. Não Cumulatividade dos Tributos

O princípio da não cumulatividade constitui um dos pilares da tributação sobre o consumo, tendo por escopo evitar que a carga tributária se acumule ao longo das sucessivas etapas da cadeia produtiva, impedindo a incidência de tributos sobre tributos. Tal mecanismo assegura que a exação incida apenas sobre o valor agregado em cada operação subsequente, mediante a compensação do imposto devido com aquele recolhido na fase anterior (Saliba, 2014b).

No ordenamento jurídico pátrio, a não cumulatividade se materializa na sistemática de compensação, permitindo que o montante dispendido pelo contribuinte na aquisição de bens e serviços seja abatido do valor a ser recolhido na etapa subsequente (Costa, 2017). Nesse sentido, o princípio busca garantir que a incidência tributária não afete a estrutura de preços, evitando distorções concorrenciais e assegurando a neutralidade do sistema fiscal (Cabello et al., 2020).

Os objetivos primordiais da não cumulatividade residem na mitigação da tributação em cascata, na promoção da transparência fiscal e na otimização da eficiência econômica. Ao evitar a superposição de encargos fiscais sobre um mesmo montante de valor agregado, o princípio propicia maior competitividade entre os agentes econômicos e reduz a onerosidade da carga tributária (Almeida, 2023).

O modelo de IVA-Dual, proposto na PEC 45/2019, objetiva assegurar a aplicação plena da não cumulatividade, de forma que "o imposto sobre bens e serviços será não cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores" (Brasil, 2023). Entretanto, a introdução da condicionalidade no aproveitamento dos créditos tributários pode comprometer a efetividade desse princípio, sujeitando a compensação à verificação do recolhimento efetivo do tributo pelo fornecedor (Santi, 2015).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1.2. Normas de Eficácia Limitada e sua Aplicação no IVA-Dual

Normas de eficácia limitada são aquelas que, embora formalmente positivadas no texto constitucional, não possuem aplicabilidade imediata, carecendo de regulamentação infraconstitucional para que seus efeitos sejam integralmente produzidos. Tais normas estabelecem diretrizes e princípios gerais que demandam complementação legislativa para sua concretização (Saliba, 2014a).

O ordenamento constitucional brasileiro contempla diversas disposições de eficácia limitada, a exemplo do artigo 195, § 4º, o qual dispõe:

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

[...]

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.”

Dessa forma, a lei definirá os critérios para concessão de benefícios, evidenciando a necessidade de regulamentação infraconstitucional para sua aplicabilidade plena (Saliba, 2014a; Almeida, 2023). De igual modo, o artigo 37, inciso VII, estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;”

A introdução da condicionalidade na compensação dos créditos tributários pelo IVA-Dual configura, em essência, uma norma de eficácia limitada, uma vez que impõe restrições ao direito ao crédito, condicionando-o à comprovação do efetivo recolhimento do tributo pelo fornecedor na etapa anterior da cadeia produtiva (Alcoforado, 2023).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa previsão normativa pode comprometer a não cumulatividade, na medida em que transfere ao adquirente o ônus de fiscalizar o adimplemento tributário de terceiros, resultando em potenciais entraves operacionais e contenciosos administrativos (Santi, 2015). A ausência de regulamentação clara sobre os mecanismos de controle e fiscalização desse requisito reforça a característica de norma de eficácia limitada, ensejando incertezas sobre sua aplicação prática (Almeida, 2023).

Na PEC em questão, o tema aqui em voga descreve-se em:

“Art. 152-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços, que será uniforme em todo o território nacional, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercer sua competência exclusivamente por meio da alteração de suas alíquotas.

§ 1º O imposto sobre bens e serviços:

[...]

III – será não-cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores;”

1.3. Princípios Constitucionais Tributários

O sistema tributário brasileiro está alicerçado em princípios constitucionais que norteiam a instituição e a aplicação dos tributos. No contexto do IVA-Dual, destacam-se os seguintes princípios:

- a) **Neutralidade:** A tributação deve interferir minimamente nas decisões econômicas dos agentes de mercado, de modo que não favoreça determinados setores em detrimento de outros, garantindo um ambiente concorrencial equitativo (Alcoforado, 2023).
- b) **Legalidade:** Previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, o princípio da legalidade estabelece que "sem lei prévia não há tributo", assegurando previsibilidade e segurança jurídica na instituição e na exigência de tributos (Brasil, 1988; Saliba, 2014a).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

- c) **Capacidade Contributiva:** Determina que a carga tributária deve ser imposta de maneira proporcional à capacidade econômica do contribuinte, evitando onerações desproporcionais e garantindo justiça fiscal (Schoueri, 2024).
- d) **Isonomia:** Previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição, veda a instituição de tratamento desigual entre contribuintes em idênticas condições jurídicas e econômicas, assegurando equidade na tributação (Schoueri, 2024).
- e) **Anterioridade e Irretroatividade:** Têm por objetivo garantir previsibilidade e segurança jurídica, vedando a exigência de tributos no mesmo exercício financeiro em que tenham sido instituídos, bem como a retroatividade da legislação tributária para alcançar fatos geradores pretéritos (Schoueri, 2024).

1.4. Segurança Jurídica e a Complexidade do Sistema Tributário

A segurança jurídica representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito, assegurando a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas. No âmbito tributário, tal princípio reveste-se de especial importância, pois possibilita que os contribuintes planejem suas atividades econômicas com base em normas claras, coerentes e estáveis (Carvalho e Vieira, 2023). A previsibilidade das normas tributárias é condição essencial para a conformidade fiscal e para a atração de investimentos, uma vez que reduz os riscos de interpretação divergente e de modificação abrupta das regras de incidência tributária (Bringel, 2022).

A exigência de condicionalidade na concessão de créditos tributários, nos moldes previstos pela PEC 45/2019, pode afetar a segurança jurídica ao impor uma restrição cujo cumprimento depende de fatores externos ao contribuinte adquirente. Tal imposição pode resultar em aumento da litigiosidade fiscal, especialmente em razão da divergência de interpretações sobre os critérios e os meios de comprovação do recolhimento efetivo do tributo (Carvalho e Vieira, 2023).

Ademais, a necessidade de acompanhamento do cumprimento da obrigação tributária por parte dos fornecedores impõe um ônus operacional adicional aos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

adquirentes, elevando os custos de conformidade e dificultando a operacionalização da sistemática de créditos fiscais (Paiva e Delgado, 2024). A ausência de regulamentação específica acerca dos procedimentos de fiscalização e controle desses créditos acentua a complexidade do modelo proposto, aumentando a insegurança jurídica e a probabilidade de contenciosos administrativos e judiciais (Almeida, 2023).

2. Condicionalidade na Concessão de Créditos Tributários

2.1. Fundamentos da Condicionalidade

A condicionalidade na concessão de créditos tributários prevista na PEC 45/2019 baseia-se no objetivo de garantir maior controle sobre a arrecadação e prevenir fraudes fiscais. Tal mecanismo vincula o direito ao crédito tributário ao efetivo recolhimento do imposto na etapa anterior da cadeia produtiva, buscando evitar que contribuintes se apropriem de créditos relativos a tributos que não foram devidamente recolhidos pelo fornecedor (Almeida, 2023; Santi, 2015).

A proposta de condicionar o crédito ao recolhimento efetivo do tributo busca, ainda, aprimorar a fiscalização e evitar a sonegação fiscal, especialmente em operações interestaduais e no comércio de bens e serviços sujeitos a regimes diferenciados de tributação (Saliba, 2014a). A medida pretende, assim, garantir que o imposto seja efetivamente pago antes de ser utilizado como crédito, reduzindo a inadimplência fiscal e dificultando práticas de evasão tributária (Lins, 2019).

Os defensores da condicionalidade argumentam que sua implementação poderia contribuir para um sistema tributário mais seguro e equitativo, impedindo que contribuintes se beneficiem de créditos não lastreados em recolhimentos efetivos. Além disso, tal exigência poderia fortalecer a arrecadação dos entes federativos, minimizando distorções decorrentes da inadimplência fiscal e proporcionando maior previsibilidade na receita tributária (Moreira, 2020).

Contudo, a imposição de condicionalidades pode gerar riscos significativos para a operação do IVA-Dual. A principal preocupação reside no fato de que a exigência de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

comprovação do pagamento do imposto na etapa anterior transfere ao adquirente a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária de terceiros. Essa obrigação pode resultar em insegurança jurídica, uma vez que o direito ao crédito dependeria de fatores alheios ao controle do contribuinte adquirente, aumentando a complexidade na apuração do imposto e, potencialmente, elevando os custos de conformidade tributária (Almeida, 2023; Santi, 2015).

2.2. Impacto na Não Cumulatividade e Eficácia Tributária

A introdução da condicionalidade na concessão de créditos tributários impacta diretamente a aplicação do princípio da não cumulatividade. O modelo do IVA pressupõe que cada contribuinte na cadeia produtiva possa creditar-se dos valores pagos na etapa anterior, garantindo que a tributação incida apenas sobre o valor agregado. Contudo, ao condicionar o aproveitamento dos créditos ao efetivo recolhimento do imposto pelo fornecedor, a PEC 45/2019 cria um obstáculo que pode resultar na quebra da não cumulatividade (Almeida, 2023; Moreira, 2020).

Além disso, essa limitação pode afetar a neutralidade do sistema tributário, na medida em que transfere aos contribuintes riscos que originalmente seriam de responsabilidade do Fisco. A neutralidade tributária exige que a incidência dos tributos não interfira na dinâmica do mercado, mas, ao vincular a compensação de créditos ao pagamento pelo fornecedor, a PEC 45/2019 impõe um ônus adicional às empresas, podendo impactar negativamente sua competitividade (Saliba, 2014b).

A experiência internacional demonstra que a não cumulatividade plena é uma característica fundamental dos sistemas de IVA mais eficientes. Em países como França e Alemanha, a compensação de créditos ocorre sem exigência de comprovação do pagamento na etapa anterior, o que simplifica a administração tributária e reduz litígios (Carvalho Júnior, 2022).

Por outro lado, sistemas que impõem condicionalidades, como o modelo canadense de GST/HST, enfrentam desafios operacionais mais acentuados. No Canadá, a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

comprovação do pagamento prévio do imposto pode resultar em dificuldades para a recuperação de créditos, elevando os custos administrativos e aumentando o número de disputas fiscais (Silva et al., 2024).

A experiência da Nova Zelândia também ilustra os desafios de um modelo com restrições ao crédito tributário. A exigência de comprovação documental detalhada das transações levou, inicialmente, a um aumento no contencioso fiscal, exigindo ajustes posteriores para tornar o sistema mais eficiente (Parra Gavilanes et al., 2022).

2.3. Complexidade Operacional e Litígios Fiscais

A exigência de condicionalidade na concessão de créditos tributários impõe um ônus adicional aos contribuintes, que precisarão implementar mecanismos mais rigorosos de controle e monitoramento de suas transações comerciais. A necessidade de verificar se o fornecedor efetivamente recolheu o tributo antes de utilizar o crédito pode resultar em um aumento significativo dos custos administrativos, especialmente para empresas que operam em cadeias produtivas longas e complexas (Paiva e Delgado, 2024).

A complexidade decorrente da condicionalidade exige a adoção de sistemas de compliance tributário mais sofisticados, capazes de rastrear o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos fornecedores. Esse controle pode demandar investimentos adicionais em tecnologia e recursos humanos, o que pode representar um desafio significativo, especialmente para pequenas e médias empresas (Almeida, 2023; Moreira, 2020).

A exigência de verificação do recolhimento efetivo do tributo gera incertezas quanto à possibilidade de aproveitamento dos créditos, ampliando a litigiosidade no âmbito tributário. A ausência de clareza sobre os mecanismos de controle e fiscalização pode resultar em interpretações divergentes por parte do Fisco e dos contribuintes, fomentando disputas administrativas e judiciais (Paiva e Delgado, 2024).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Além disso, a necessidade de fiscalização indireta do adimplemento tributário de terceiros pode comprometer a previsibilidade e a estabilidade do sistema tributário. A insegurança jurídica gerada por essa exigência pode desestimular investimentos e impactar a competitividade das empresas, uma vez que a incerteza quanto ao direito ao crédito pode afetar o planejamento tributário e financeiro das organizações (Bringel, 2022).

Estudos indicam que sistemas tributários que impõem condicionalidades rigorosas na apropriação de créditos tendem a apresentar maior grau de litigiosidade, devido às dificuldades inerentes à verificação da conformidade fiscal dos fornecedores. O aumento do contencioso tributário pode sobrecarregar a administração pública e dificultar a execução eficiente da política fiscal, contrariando o objetivo central da reforma tributária de simplificação e racionalização do sistema (Carvalho e Vieira, 2023).

3. Avaliação Comparativa Internacional

O texto constitucional proposto condiciona o aproveitamento de créditos tributários ao efetivo recolhimento do tributo na etapa antecedente, restringindo, assim, a aplicação da não cumulatividade em sua forma plena. Essa limitação objetiva mitigar práticas abusivas e assegurar que os créditos tributários correspondam a transações fidedignas e compatíveis com a legislação fiscal vigente. No entanto, essa exigência também amplia os desafios aos contribuintes, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações acessórias e à previsibilidade do sistema.

Sob a ótica da segurança jurídica, a imposição dessa condicionalidade gera incertezas quanto à elegibilidade de determinadas despesas para fins de creditamento. A subjetividade inerente à definição de insumos vinculados diretamente à atividade empresarial suscita distintas interpretações, o que pode resultar na intensificação de litígios fiscais. A ausência de critérios objetivos pode ocasionar disputas acerca da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

qualificação de insumos específicos, comprometendo a previsibilidade e a estabilidade do ordenamento tributário (Nunes e Delgado, 2024).

A necessidade de distinção entre despesas passíveis e não passíveis de crédito impõe um acréscimo considerável na complexidade operacional das empresas. A implementação de sistemas de controle mais rigorosos torna-se imperativa para assegurar a correta classificação das despesas, elevando, conseqüentemente, os custos administrativos e os riscos de inconformidade. Esse incremento da burocracia operacional pode se revelar um entrave à eficiência administrativa e fiscal que a reforma pretende fomentar (Paiva e Delgado, 2024).

A imposição da condicionalidade pode, ademais, incrementar o contencioso tributário, na medida em que os contribuintes tendem a questionar eventuais glosas de créditos promovidas pelo fisco. A indeterminação conceitual dos insumos vinculados à atividade produtiva pode ensejar múltiplas interpretações, culminando em disputas administrativas e judiciais. O aumento da litigiosidade tem o potencial de onerar o aparato jurisdicional e elevar os custos de conformidade das empresas (Paiva e Delgado, 2024).

No direito comparado, verifica-se que diversos ordenamentos adotam sistemas IVA sem a imposição de condicionalidades restritivas à apropriação de créditos fiscais. O modelo francês, um dos mais tradicionais e consolidados, permite o crédito sem exigência de comprovação do recolhimento do tributo na fase antecedente, assegurando que o IVA incida exclusivamente sobre o valor adicionado em cada etapa produtiva. Tal estrutura favorece a neutralidade econômica e reduz a complexidade operacional para os contribuintes, além de promover um ambiente fiscal mais previsível e transparente (Carvalho Junior, 2022; Teodorovicz, 2018; Saliba, 2014a; Moreira, 2020).

O sistema alemão segue lógica análoga à francesa, permitindo o crédito sem condicionalidades onerosas. A simplificação e a transparência da sistemática tributária conferem maior previsibilidade e estabilidade ao ambiente de negócios, reduzindo a carga administrativa e mitigando riscos de litígios. Destaca-se, nesse contexto, a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

confiança nas notas fiscais como fundamento para a concessão dos créditos, o que reforça a segurança jurídica e a efetividade do sistema (Carvalho Junior, 2022; Teodorovicz, 2018; Saliba, 2014a).

No ordenamento indiano, a introdução do Goods and Services Tax (GST) em 2017 unificou múltiplos tributos e instituiu um regime abrangente de creditamento. O GST abarca tanto bens quanto serviços, sendo sua administração facilitada por uma plataforma eletrônica (GSTN) que conecta os diversos agentes econômicos. A sistemática adotada permite o creditamento dos tributos recolhidos nas fases anteriores sem exigências condicionantes, favorecendo a competitividade e a eficiência econômica. Todavia, desafios relacionados à harmonização de alíquotas interestaduais geram complexidades administrativas e potenciais litígios fiscais (Carvalho Junior, 2022; Teodorovicz, 2018; Moreira, 2020).

O modelo canadense, implementado com a introdução do Goods and Services Tax (GST) em 1991 e harmonizado ao Quebec Sales Tax (QST), adota um sistema dual de IVA fundamentado no princípio do destino e na ampla concessão de créditos. Entretanto, o aproveitamento desses créditos condiciona-se à comprovação de operações sujeitas ao GST/HST, o que, se por um lado confere maior segurança jurídica, por outro acarreta maior complexidade e litígios, notadamente em razão da necessidade de documentação detalhada das operações tributáveis (Silva et al., 2024; Teodorovicz, 2018).

Na Nova Zelândia, o GST, introduzido em 1986, caracteriza-se por uma única alíquota e uma base ampla de incidência, permitindo a apropriação de créditos mediante comprovação das transações comerciais. Embora a condicionalidade tenha inicialmente elevado o número de litígios, a estabilização desse contencioso ao longo do tempo contribuiu para maior previsibilidade do sistema. A simplificação da alíquota única facilita a administração tributária e reduz a regressividade do tributo, conferindo maior equidade ao regime fiscal (Parra Gavilanes et al., 2022; Teodorovicz, 2018).

A experiência argentina evidencia a adoção de um IVA uniforme, associado a mecanismos de transferência de renda voltados aos setores mais vulneráveis. O sistema

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sofreu reformas significativas, notadamente em 2014 e 2016, sendo que, ao contrário do modelo proposto no Brasil, que mantém alíquotas diferenciais, a Argentina implementou um regime de devoluções condicionadas a determinados setores. Tal condicionalidade aprimorou a progressividade tributária e atenuou a desigualdade de renda, ainda que tenha implicado maior complexidade administrativa e custos operacionais (Fernández Felices, Guardarucci e Puig, 2016; Teodorovicz, 2018).

O ordenamento mexicano, por sua vez, passou por reformas em 2006, alterando a estrutura do IVA e promovendo a universalização da seguridade social. O modelo combina um sistema uniforme de IVA com políticas de transferência para setores de baixa renda, visando à redução da informalidade e ao fortalecimento da equidade fiscal. Embora tenha gerado avanços nesse sentido, a condicionalidade adotada impôs desafios operacionais e acréscimos nos custos administrativos (Ahmad e Best, 2012; Teodorovicz, 2018).

Na União Europeia, a adesão da Espanha ao regime de IVA em 1986 consolidou um modelo harmonizado de creditamento, alinhado às diretrizes comunitárias. A uniformização das regras e a simplificação dos critérios de concessão de créditos reduziram a insegurança jurídica e operacional, contribuindo para a minimização de litígios e a eficiência do sistema fiscal espanhol (Carvalho Junior, 2022; Teodorovicz, 2018).

No Reino Unido, a introdução do VAT em 1973 estabeleceu um regime de concessão direta de créditos, pautado pela simplicidade e eficiência. A ausência de condicionalidades específicas na apropriação dos créditos fiscais favorece a segurança jurídica e operacional dos contribuintes, mitigando complexidades e reduzindo disputas tributárias. A experiência britânica evidencia a relevância de normas de creditamento simplificadas para assegurar um sistema fiscal funcional e menos oneroso (Carvalho Junior, 2022; Teodorovicz, 2018).

A análise comparada indica que a imposição de condicionalidades à apropriação de créditos tributários pode restringir a eficácia da não cumulatividade no âmbito do IVA. Embora tal exigência possa conferir maior controle e segurança jurídica ao sistema, sua

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

adoção tende a incrementar a complexidade operacional e o volume de contencioso fiscal. Assim, a proposta de reforma introduzida pela PEC 45/2019, ao seguir tendências internacionais, deve considerar as particularidades do contexto brasileiro a fim de mitigar eventuais dificuldades operacionais excessivas.

A Tabela 1 demonstra de forma estruturada os dados a respeito do comparativo internacional.

Tabela 1. Comparativo Internacional

País Ano Referências	Características Principais	Houve Mudança Depois da Implementação?	Pontos Divergentes com o Brasil	Alinhamento com Princípios Brasileiros	Observações
França 1968 Carvalho Junior, 2022; Teodorovicz, 2018; Saliba, 2014; Moreira, 2020	Dedução de créditos fiscais sem verificação do recolhimento do imposto na etapa anterior, assegurando que o IVA incida apenas sobre o valor adicionado em cada etapa da produção e distribuição, garantindo a neutralidade e eficiência econômica	Sim, revisões feitas para aprimorar o sistema, mantendo a estrutura básica de concessão ampla de créditos	Menor condicionalidade na concessão de créditos, maior foco na transparência e previsibilidade	Sim, em termos de igualdade e transparência	Condicionalidade ausente facilita a recuperação dos créditos e reduz a complexidade operacional, resultando em uma operação mais segura e menos litigiosa para os contribuintes
Alemanha 1968 Carvalho Junior, 2022; Teodorovicz, 2018; Saliba, 2014	Dedução de créditos fiscais sem condicionalidades restritivas, proporcionando um ambiente tributário mais previsível e estável. A simplicidade e transparência do sistema promovem a segurança jurídica	Sim, ajustes contínuos foram feitos para alinhar o sistema com as diretrizes da União Europeia	Menos burocracia na concessão de créditos; foco na simplicidade e previsibilidade	Sim, especialmente no que tange à neutralidade e eficiência fiscal	Condicionalidade ausente contribui para maior segurança jurídica e menor complexidade operacional, resultando em menos litígios fiscais
Índia 2017 Carvalho	Implementação do Goods and Services Tax (GST), unificando diversos tributos e	Sim, ajustes contínuos para melhorar a harmonização das	Adota um sistema de IVA dual com SGST e CGST, enquanto o Brasil	Parcialmente, na busca pela não cumulatividade	Permite a recuperação dos impostos pagos nas etapas anteriores

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Junior, 2022; Teodorovicz, 2018; Moreira, 2020	criando um sistema abrangente de créditos tributários que abrange tanto bens quanto serviços, administrado por um sistema eletrônico (GSTN) que conecta todos os atores envolvidos	alíquotas e bases tributárias	propõe um modelo de IVA dual com o CBS e IBS	e transparência tributária	sem condicionalidades, incentivando a competitividade e a eficiência econômica, sob desafios na harmonização das alíquotas interestaduais
Canadá 1991 Silva et al., 2024	Implementação do Goods and Services Tax (GST) e harmonização com o Quebec Sales Tax (QST). Sistema dual de VAT com base no princípio do destino e ampla concessão de créditos	Sim, ajustes foram feitos para harmonizar ainda mais a administração dos tributos entre as províncias e o governo federal	Forte cooperação entre os entes federativos e uma administração harmonizada, o que ainda não é plenamente previsto na reforma brasileira	Sim, ambos os sistemas buscam garantir a não cumulatividade e a neutralidade fiscal	A condicionalidade na concessão de créditos trouxe segurança jurídica e operacional, mas aumentou a complexidade e o contencioso fiscal, principalmente devido à necessidade de comprovação detalhada das operações tributáveis
Nova Zelândia 1986 Parra Gavilanes et al., 2022	Introdução do Goods and Services Tax (GST) com uma única alíquota e ampla base tributária. Os créditos são concedidos mediante comprovação das transações comerciais	Sim, houve ajustes nas alíquotas e nas regras de crédito ao longo dos anos	Simplicidade na aplicação do GST em comparação com a complexidade do sistema brasileiro	Parcialmente, na busca pela não cumulatividade e transparência tributária	A condicionalidade trouxe maior clareza e previsibilidade, mas gerou um aumento inicial no contencioso fiscal, que foi estabilizado com o tempo
Argentina 2014 e 2016 Fernández Felices, Guardarucci e Puig, 2016	Implementação de um IVA uniforme com mecanismos de transferência de renda para os setores mais vulneráveis. Redução do número de alíquotas diferenciais para simplificação do sistema tributário	Sim, as reformas trouxeram alterações na estrutura do IVA, especialmente no aumento da alíquota geral e na implementação de transferências redistributivas	Adotou um sistema de IVA uniforme com transferências diretas para mitigar impactos regressivos, enquanto o Brasil ainda utiliza alíquotas diferenciais em sua proposta de reforma	Sim, a busca pela equidade e pela justiça fiscal se alinha aos princípios constitucionais brasileiros de justiça social e igualdade	A condicionalidade ajudou a melhorar a progressividade do sistema tributário e reduziu a desigualdade de renda, mas aumentou a complexidade administrativa e os custos operacionais
México	Introdução de um	Sim, a reforma	Foco na	Sim, a reforma	A condicionalidade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2006 Ahmad e Best, 2012	sistema de IVA uniforme combinado com políticas de transferência para os setores de baixa renda. A reforma incluiu mecanismos de devolução condicionada e incentivos para a formalização. Foco na universalização da seguridade social	fiscal de 2006 trouxe mudanças significativas na estrutura do IVA e nas políticas de seguridade social	universalização da seguridade social como parte de sua reforma tributária, algo que não está diretamente presente na proposta brasileira	mexicana buscou promover a justiça social e a igualdade, alinhando-se aos princípios constitucionais brasileiros	teve impactos positivos na redução da informalidade e na melhora da equidade, mas trouxe desafios operacionais e custos administrativos
Espanha 1986 Carvalho Junior, 2022	IVA com sistema harmonizado de créditos, alinhado às diretrizes da União Europeia. (Adesão ao sistema de IVA da EU)	Sim, aperfeiçoamentos contínuos dentro do quadro regulatório da UE	Adoção de práticas harmonizadas e simplificadas da UE, menos barreiras na concessão de créditos	Parcialmente, no que se refere à eficiência e neutralidade	A harmonização e simplicidade na concessão de créditos tributários reduzem a insegurança jurídica e operacional, favorecendo um ambiente de menor litígio fiscal
Reino Unido 1973 Carvalho Junior, 2022	Sistema de VAT com concessão direta de créditos, foco na simplicidade e eficiência (Introdução do VAT)	Sim, revisões para melhoria contínua, mas sem alterar a estrutura básica de concessão de créditos	Menos complexidade na concessão de créditos, ausência de condicionalidade	Sim, em termos de simplicidade e eficiência	A simplicidade e ausência de condicionalidades promovem maior segurança jurídica e operacional para os contribuintes, reduzindo a complexidade e litígios

Fonte: tabela produzida pela própria autora

A experiência internacional demonstra que a adoção de condicionalidades na concessão de créditos tributários deve ser analisada com cautela, especialmente no que se refere ao impacto sobre a neutralidade do imposto e à segurança jurídica dos contribuintes. O modelo proposto na PEC 45/2019, ao condicionar o aproveitamento do crédito ao efetivo recolhimento do tributo na etapa anterior, aproxima-se das práticas canadense e neozelandesa, o que pode gerar desafios semelhantes aos enfrentados por esses países, como aumento da complexidade operacional e crescimento da litigiosidade fiscal (Almeida, 2023).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Para evitar esses problemas, é recomendável que a implementação do IVA-Dual siga a experiência de sistemas mais consolidados, como os da França e da Alemanha, que garantem a não cumulatividade plena e asseguram maior previsibilidade e simplicidade na compensação de créditos.

3.1. Alinhamento com Princípios Constitucionais

A exigência de condicionalidade na concessão de créditos tributários levanta questionamentos quanto à sua compatibilidade com os princípios constitucionais tributários brasileiros. A neutralidade tributária pode ser comprometida pela imposição de ônus excessivo ao adquirente, que passa a ter responsabilidade indireta sobre a conformidade fiscal do fornecedor (Almeida, 2023).

Do mesmo modo, a legalidade tributária exige que as regras de compensação sejam claramente estabelecidas, sem margens para interpretações ambíguas que possam aumentar a insegurança jurídica. A capacidade contributiva e a isonomia também podem ser impactadas caso a exigência de condicionalidade crie distorções na carga tributária suportada por diferentes setores econômicos (Schoueri, 2024).

O alinhamento do IVA-Dual com os princípios constitucionais tributários requer, portanto, uma regulamentação cuidadosa, que evite os problemas observados em sistemas com condicionalidades restritivas e privilegie a simplicidade e previsibilidade do modelo francês e alemão.

4. Propostas para Aperfeiçoamento da Reforma Tributária

A introdução da condicionalidade na concessão de créditos tributários evidencia um entrave à aplicação plena da não cumulatividade, dificultando o aproveitamento dos créditos fiscais e potencializando a litigiosidade tributária. Diante desse cenário, o presente tópico propõe alternativas e aprimoramentos ao modelo da reforma tributária,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

com o objetivo de minimizar os riscos identificados e garantir maior previsibilidade e estabilidade ao novo regime fiscal.

4.1. Alternativas para a Condicionalidade

A experiência internacional demonstra que sistemas tributários baseados no IVA tendem a ser mais eficientes quando adotam um modelo de crédito amplo e irrestrito, garantindo a plena não cumulatividade e evitando ônus adicionais aos contribuintes. Países como França e Alemanha permitem a compensação do imposto pago na etapa anterior sem exigir comprovação do efetivo recolhimento pelo fornecedor, o que reduz a complexidade operacional e favorece a neutralidade do tributo (Carvalho Júnior, 2022; Teodorovicz, 2018).

No contexto brasileiro, uma alternativa viável para mitigar os impactos negativos da condicionalidade seria a adoção de um regime de crédito amplo, no qual o contribuinte possa se creditar com base na documentação fiscal válida, sem a necessidade de fiscalizar o adimplemento tributário de terceiros. Esse modelo eliminaria o risco de contenciosos decorrentes da exigência de comprovação do recolhimento do tributo na etapa anterior, preservando a segurança jurídica e a previsibilidade do sistema tributário (Almeida, 2023).

A implementação de um sistema de crédito amplo demandaria ajustes regulatórios e o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização por parte da administração tributária, mas traria benefícios significativos ao reduzir a complexidade e os custos administrativos associados à conformidade fiscal (Saliba, 2014b).

4.2. Mitigação de Litígios e Redução da Complexidade

A operacionalização do IVA-Dual exige a criação de um sistema eficaz de controle de créditos tributários, capaz de minimizar incertezas e garantir a conformidade dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

contribuintes. Uma das principais propostas nesse sentido é a implementação de um sistema digital unificado, que integre os fiscos federal, estadual e municipal, permitindo a verificação automatizada do cumprimento das obrigações tributárias e a concessão de créditos de forma padronizada (Paiva e Delgado, 2024).

A utilização de tecnologia avançada, como inteligência artificial e análise de big data, pode auxiliar na detecção de inconsistências fiscais e no aprimoramento dos processos de auditoria, reduzindo a necessidade de intervenção manual e garantindo maior eficiência na administração do IVA-Dual (Moreira, 2020).

A adoção desse modelo permitiria que a administração tributária monitorasse as operações comerciais em tempo real, verificando automaticamente a regularidade fiscal dos contribuintes e minimizando riscos de inadimplência, sem transferir essa responsabilidade para os adquirentes. Esse mecanismo poderia substituir a exigência da condicionalidade, assegurando que os créditos sejam concedidos de maneira transparente e previsível (Bringel, 2022).

A ausência de critérios objetivos para a definição dos insumos passíveis de crédito pode gerar incertezas e litígios tributários, dificultando a aplicação da não cumulatividade. Para mitigar esse problema, a regulamentação do IVA-Dual deve estabelecer de maneira expressa e detalhada quais bens e serviços são considerados essenciais para a atividade empresarial e, portanto, passíveis de apropriação de crédito tributário (Paiva e Delgado, 2024).

A experiência de outros países demonstra que a falta de clareza na definição de insumos pode gerar disputas constantes entre contribuintes e a administração tributária, aumentando a litigiosidade e comprometendo a previsibilidade do sistema. Nesse sentido, a inclusão de critérios objetivos na regulamentação do IVA-Dual contribuiria para a segurança jurídica, reduzindo a necessidade de interpretações subjetivas por parte do Fisco e dos contribuintes (Almeida, 2023).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4.3. Aprimoramento da Segurança Jurídica

A implementação do IVA-Dual exige um modelo eficiente de governança tributária, que garanta a uniformidade na aplicação das normas fiscais e evite conflitos entre os entes federativos. Uma medida recomendada é a criação de um órgão regulador específico para supervisionar a concessão de créditos tributários, assegurando que as regras sejam aplicadas de forma padronizada e transparente (Moreira, 2020).

Esse órgão poderia atuar na formulação de diretrizes interpretativas sobre a compensação de créditos, na resolução de disputas entre contribuintes e o Fisco e na implementação de mecanismos de monitoramento da arrecadação. Além disso, a centralização da supervisão do IVA-Dual em um comitê gestor poderia contribuir para a simplificação do sistema, evitando sobreposições normativas e divergências entre diferentes esferas de governo (Almeida, 2023).

A criação de uma entidade reguladora também teria o efeito de reduzir a insegurança jurídica associada à condicionalidade dos créditos, garantindo que eventuais disputas sejam resolvidas de maneira célere e uniforme, sem comprometer a estabilidade do sistema tributário (Saliba, 2014a).

A complexidade inerente à implementação de um novo regime tributário exige um acompanhamento contínuo das regras e sua adaptação conforme necessário. Para garantir a eficácia do IVA-Dual, é essencial que a legislação complementar preveja mecanismos de monitoramento e revisão periódica das normas, permitindo ajustes regulatórios em resposta a eventuais dificuldades operacionais (Paiva e Delgado, 2024).

A criação de um sistema de avaliação contínua, baseado em métricas objetivas e na análise de impactos econômicos e jurídicos, possibilitaria a identificação de problemas na aplicação da não cumulatividade e a implementação de soluções para aprimorar o modelo tributário. Esse processo de revisão normativa deve ser conduzido de forma transparente e participativa, com a inclusão de representantes do setor produtivo e de especialistas em direito tributário (Bringel, 2022).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Além disso, o monitoramento contínuo do IVA-Dual poderia contribuir para a redução da litigiosidade tributária, uma vez que permitiria ajustes tempestivos nas normas e evitaria interpretações divergentes sobre a concessão de créditos fiscais (Almeida, 2023).

CONCLUSÃO

A proposta de reforma tributária brasileira, consubstanciada na introdução do modelo de IVA-Dual pela PEC 45/2019, ensejou amplos debates acerca da não cumulatividade dos tributos e da imposição de condicionalidades para o aproveitamento de créditos fiscais. O presente estudo analisou os impactos dessa condicionalidade sob os prismas da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da neutralidade do sistema fiscal, considerando, para tanto, uma perspectiva comparada com modelos de IVA já consolidados em diferentes jurisdições.

A análise dos sistemas tributários internacionais revelou que países como França e Alemanha adotam uma estrutura que permite a apropriação irrestrita de créditos fiscais, favorecendo a previsibilidade e minimizando o grau de litigiosidade fiscal. Por outro lado, ordenamentos que condicionam a compensação de créditos ao efetivo recolhimento do tributo na etapa anterior, como Canadá e Nova Zelândia, enfrentam desafios operacionais significativos e um incremento na complexidade administrativa. A experiência internacional evidencia que a imposição de condicionalidades pode comprometer a neutralidade do IVA, distorcendo sua incidência e introduzindo barreiras ao adequado funcionamento do mercado.

A vinculação do direito ao crédito ao adimplemento fiscal do fornecedor transfere ao adquirente um ônus que escapa ao seu controle direto, gerando incertezas quanto à compensação dos créditos e potencializando a insegurança jurídica. Além disso, a necessidade de monitoramento contínuo da regularidade fiscal dos fornecedores impõe custos adicionais aos contribuintes, que se veem compelidos a aprimorar seus mecanismos de compliance tributário, o que pode representar um ônus desproporcional

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

para pequenas e médias empresas. A complexidade operacional daí decorrente contraria os objetivos primordiais da reforma, que almeja um sistema mais simples, eficiente e menos litigioso.

Diante desse cenário, faz-se imperativo que a regulamentação do IVA-Dual contemple mecanismos que atenuem os impactos da condicionalidade, conferindo maior previsibilidade ao sistema e evitando encargos excessivos sobre os contribuintes. Uma alternativa viável seria a implementação de um sistema eletrônico de controle fiscal, capaz de automatizar a verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelos fornecedores, eliminando a necessidade de que os adquirentes assumam essa responsabilidade. Ademais, a flexibilização das regras de compensação, permitindo o creditamento com base na emissão da nota fiscal, poderia ser combinada com estratégias mais eficientes de fiscalização e cobrança, reduzindo o ônus sobre os contribuintes sem comprometer a arrecadação tributária.

A efetividade da reforma dependerá, ainda, de um diálogo contínuo entre o governo e os contribuintes, de modo a possibilitar ajustes regulatórios que minimizem as dificuldades operacionais e assegurem uma transição equilibrada para o novo regime. A criação de instâncias consultivas, compostas por representantes do setor produtivo, da administração tributária e de especialistas em direito tributário, poderia contribuir para o aprimoramento das diretrizes normativas e para a resolução célere de eventuais conflitos interpretativos.

Tendo em vista a complexidade do tema e seus desdobramentos sistêmicos, sugere-se que futuras pesquisas aprofundem a análise dos impactos econômicos de longo prazo da reforma, notadamente no que se refere à arrecadação, à competitividade das empresas e ao volume de litígios fiscais. Adicionalmente, investigações empíricas sobre o comportamento dos contribuintes diante da condicionalidade na compensação de créditos poderiam fornecer subsídios relevantes para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A presente análise evidenciou que a condicionalidade na concessão de créditos fiscais pode representar um entrave à aplicação plena do princípio da não cumulatividade, gerando incertezas jurídicas e dificuldades operacionais para os contribuintes. A experiência internacional sugere que modelos tributários mais eficientes adotam regras de creditamento amplas e irrestritas, minimizando a litigiosidade e conferindo maior previsibilidade ao ambiente de negócios. Assim, a regulamentação do IVA-Dual deve ser cuidadosamente estruturada, de modo a conciliar os objetivos arrecadatários do Estado com a necessidade de simplificação do sistema tributário, garantindo um regime fiscal mais eficiente, estável e menos oneroso para os agentes econômicos.

REFERÊNCIAS

AHMAD, E.; BEST, M. **The Political Economy of Tax Reform in Mexico**, 2012.

ALCOFORADO, Antônio Machado Guedes. **A não cumulatividade do IVA-dual (CBS e IBS) prevista na proposta de reforma tributária**. Revista de Direito Tributário da APET, São Paulo, Número 49, out. 2023/mar. 2024.

ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro de. **Uma abordagem estruturada da renúncia de receita pública federal**. Revista do TCU, n. 84, 2000.

ALMEIDA, João. **Normas de Eficácia Limitada e Sua Aplicação no Direito Tributário**. Revista de Direito Tributário, 2023.

APPY, Bernard. **Disfunções do Sistema Tributário Brasileiro: Apresentação para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal**. Brasília, 2017.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRINGEL, Lara Livia Cardoso Costa. **Normas consumeristas no Mercosul: unificação ou harmonização**. Tubarão: Imperium, 2022.

BRYN, B., et al. **The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis**. OECD Taxation Working Papers, No. 28, OECD Publishing, 2016.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CABELLO, Otávio Gomes; GAIO, Luiz Eduardo; REZENDE, Amaury José. **State Value-Added Tax Collection Efficiency in Brazil.** *Advances in Scientific and Applied Accounting*, v. 1, n. 3, p. 22-38, 2020.

CARVALHO, Daniel Melo Nunes de; VIEIRA, Marco André Ramos. **O que as Padarias, Açougues e Restaurantes de Supermercados têm a ver com a Reforma Tributária?** A não cumulatividade como ponto central da reforma do Sistema Tributário Nacional. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas CONLEG, Senado, Agosto 2023.

CARVALHO Junior, P. H. B. **O Sistema Tributário dos Países da OCDE e as Principais Recomendações da Entidade:** Fornecendo Parâmetros para a Reforma Tributária no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2022.

CASTELLO, M. G. (2021). **Um novo IVA?** Adaptações do Imposto sobre Valor Agregado para a economia digital. COLARES, Laís Gramacho. *Progressividade, redução da desigualdade e federação: caminhos para uma reforma tributária.* São Paulo: Dialética, 2023.

COSTA, Alcides Jorge. **Isonções de ICM.** In: Ricardo Mariz de Oliveira, Sérgio de Freitas Costa (coord.), *Diálogos Póstumos com Alcides Jorge Costa.* São Paulo: IBDT, 2017.

DANZIATO, M. **Integração Regional e Harmonização Tributária Internacional:** o Contexto das Relações Jurídicas Entre Brasil e Argentina. Editora Vermelho Marinho, 2023.

DE HOLANDA PAIVA NUNES, F.; DE SOUZA DELGADO, J. **A implementação do Imposto de Valor Agregado (IVA) no Brasil.** *Disciplinarum Scientia | Sociais Aplicadas*, Santa Maria (RS, Brasil), v. 20, n. 1, p. 35-48, 2024. DOI: 10.37778/dscsa.v20i1.4810. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.edu.br/index.php/disciplinarumSA/article/view/4810>. Acesso em: 2 jul. 2024.

FERNÁNDEZ Felices, D.; GUARDARUCCI, I.; PUIG, J. **El Impuesto al Valor Agregado en Argentina.** Consideraciones sobre su incidencia distributiva y propuestas de reforma, 2016.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

GOMES, Marcus Livio. **A reforma tributária criará contencioso administrativo e judicial?** Consultor Jurídico, São Paulo, 17 jun. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-jul-17/justica-tributaria-reforma-tributaria-criaracontencioso-administrativo-judicial/>

JAMES, S.; EDWARDS, A. **Value Added Tax in the European Union: Key Issues and Future Prospects.** Journal of European Taxation, 25(1), 45-62, 2018.

LINS, Robson Maia. **Curso de Direito Tributário Brasileiro.** São Paulo: Noeses, 2019.

MARÍN, F. **Los factores determinantes de la recaudación tributaria.** Revista del XVI Seminario Nacional de la ASAP, 1-9, 2009.

MOHAN, R. **GST Disputes in India: Challenges and Legal Perspectives.** Indian Journal of Tax Law, 45(2), 213-229, 2020.

MOREIRA, André Mendes. **A Não Cumulatividade dos Tributos.** São Paulo: Noeses, 2020. E-book.

MOREIRA, André Mendes. **Neutralidade, valor acrescido e tributação.** 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023.

MOREIRA, L. F. **Desafios da Reforma Tributária no Brasil: Uma Análise Crítica.** Revista de Direito Público, 35(4), 210-227, 2020.

NAVARRO, G. N. P. **Adequação tributária do Brasil às diretrizes da OCDE: um estudo em matéria de IVA/IBS.** Dialética, 2022.

NUNES, F. H. P.; DELGADO, J. S. **A implementação do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) no Brasil.** Disciplinarum Scientia, Série: Sociais Aplicadas, 20(1), 3548, 2024.

PAIVA, F. H. P.; KOLLING, G. J. **Harmonização internacional tributária.** In: Direito Tributário e suas repercussões socioeconômicas. v. 2, 2023.

PARRA Gavilanes, D. A.; CERESO Segovia, B. A.; MORALES Sornoza, J. M. **Impacto de la variación tarifaria del Impuesto al Valor Agregado sobre el gasto en Ecuador.** Universidade Técnica Estatal de Quevedo, 2022.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ROCHA, Melina. **Modelos de administração do IBS/IVA em países federativos**. 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/fazenda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-programas/reformatributaria/apresentacoes/AdministracaodoIVAepaisesfederativos.pdf>>. Acesso em: 02 jul. 2024.

SALIBA, João. **Princípios Constitucionais Tributários**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014a.

SANTI, Eurico Marcos Diniz de. **Em Defesa de um IVA Nacional Versão 3.0 e Modelo Mundial**. Jota, 3 maio 2015. Disponível em: www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/em-defesa-de-um-iva-nacional-versao-3-0-e-modelo-mundial03052015. Acesso em: 15 jun. 2024.

SCHOUERI, L. E. **Direito Tributário**. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024a.

SCHOUERI, L. E. **Direito Tributário**. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024b.

SCHOUERI, L. E. **Direito Tributário**. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024c.

SCHOUERI, L. E. **Direito Tributário**. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024d.

SILVA, E. C.; LIMA, B. M. N.; CARVALHO, V. B. **Reforma Tributária Brasileira: uma Comparação Prática com o Sistema Canadense**. Revista Direito Tributário Atual, v. 56, p. 177-196, 2024.

SMITH, A. **The Challenges of GST Credits in Australia**. Australian Tax Review, 33(4), 187-202, 2018.

STEWART, J. GST/HST. **Credit Issues in Canada: A Legal Analysis**. Canadian Tax Journal, 67(3), 341-362, 2019.

TEODOROVICZ, J. **Políticas Públicas (Tributárias)**, o Imposto sobre o Valor Agregado na Experiência Estrangeira e Perspectivas de Implantação do IVA na Realidade Brasileira. RDIET, Brasília, 13(1), 150-208, 2018.

Submetido em: 14/04/2025

Revisões solicitadas em: 28/04/2025

Aprovado em: 04/05/2025

Publicado em: 18/06/2025

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)